

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

СОВЕТСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ КАК ФАКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИНДИИ: ОТ ВЫНУЖДЕННОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПАРТНЁРСТВУ В 1947-1971 ГОДЫ

Пюльзу Евгений Александрович¹

¹Аспирант, Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова Тянь-Шанского, ул. Ленина 42, Липецк, Россия, E-mail: pro.dudu@mail.ru

Аннотация

В статье анализируется эволюция роли советского вооружения во внешней политике Индии в период 1947-1971 годы. Рассматриваются геополитические, экономические и технологические предпосылки приоритета советского вооружения перед западными образцами. Особое внимание уделяется этапам институционализации военно-технического сотрудничества двух стран, а также роли советского оружия в индо-пакистанских конфликтах. Делается вывод о трансформации "вынужденной альтернативы" в системообразующее стратегическое партнёрство, которое стало основой двусторонних отношений стран.

Ключевые слова: война, конфликт, сотрудничество, государство, метод.

I. ВВЕДЕНИЕ

Военно-техническое сотрудничество между Советским Союзом и Республикой Индия стало одним из наиболее ярких и долгосрочных примеров стратегического партнёрства в период двухполюсной системы международных отношений. Зародившись в начале 1960-х годов, это сотрудничество за три десятилетия трансформировалось в прочную основу двусторонних отношений, определившую не только структуру индийских вооружённых сил, но и геополитическую конфигурацию в Южной Азии. Цель данной статьи – раскрыть военно-политический аспект этого сотрудничества и выявить комплекс причин, по которым молодая индийская республика отдавала предпочтение советскому вооружению, несмотря на наличие альтернативных предложений от стран Запада.

Актуальность данной статьи определяется тем, что исторический опыт советско-индийского ВТС представляет собой уникальную модель взаимодействия постколониального государства с крупным военным донором в условиях биполярной системы, а его институциональное наследие продолжает влиять на российско-индийские отношения в современный период.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Используя при анализе историко-политологическую и экономическую парадигмы, можно сформировать представление о процессах, протекавших в рамках советско-индийского военно-технического сотрудничества, которое рассматривается не как изолированный процесс торговли оружием, а как сложный многомерный феномен, в котором переплетаются геополитические интересы, экономические расчёты, технологические трансферы и институциональные изменения. Такой междисциплинарный подход позволяет выйти за рамки простого описания фактов поставок и осмыслить военно-техническое сотрудничество как системообразующий фактор внешней политики Индии, трансформировавшийся от тактического решения к стратегическому партнёрству. Для успешного формирования представления были применены различные методы, среди которых: историко-генетический метод, сравнительно-исторический анализ, метод кейс-стади, анализ документов.

Историко-генетический метод позволил проследить эволюцию советско-индийских отношений в сфере вооружений как единый, непрерывный процесс, выделив в нём качественные этапы и выявив причинно-следственные связи между событиями. Применение данного метода дало возможность зафиксировать переход от разрозненных военно-торговых контактов к институционализированному партнёрству. Хронологическая последовательность в данном случае является аналитическим инструментом. В развёртывании событий во времени проявляется логика превращения советского вооружения из вынужденной альтернативы в осознанный долгосрочный выбор Индии. В работе выделяются ключевые хронологические этапы: 1962 год – поражение Индии в пограничной войне с Китаем и первый контракт на поставку советских самолётов МиГ-21, 1965 год – оружейное эмбарго США и начало масштабных поставок военной техники от СССР, 1971 год – Договор о мире и дружбе и военный триумф Индии в войне с Пакистаном. Это позволяет представить динамику трансформации роли советского вооружения как качественно изменяющуюся на каждом этапе.

Сравнительно-исторический анализ применялся для сопоставления условий поставок советского и западного оружия по нескольким ключевым критериям, что позволяет объективно обосновать причины выбора Индии в пользу СССР. Сравнение ведётся по следующим параметрам: финансовые условия; политические условия; качество и адаптированность военной техники. Данный метод позволяет преодолеть стереотипы о превосходстве западного оружия и показать прагматичный характер выбора Индии. Применение метода кейс-стади в комплексе даёт возможность не только описать некоторые случаи в отдельности, но и выявить следующие закономерности: наращивание масштаба поставок от десятков до сотен единиц; переход от разовых закупок к серийному лицензионному производству; углубление технологической интеграции; и превращение советского вооружения в фактор, определяющий не только тактику, но и стратегическое планирование индийских вооружённых сил. Анализ документов дополняет эмпирическую базу, позволяя верифицировать фактологию и реконструировать логику принятия решений с обеих сторон. В работе привлечены рассекреченные материалы внешнеполитических ведомств США, а также публикации в индийской прессе.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Российская историография проблемы представлена работами Г.Д. Власова [2], который проанализировал историческую обусловленность импортной зависимости Индии; С.И. Лунёва [5], исследовавшего геополитические предпосылки советско-индийского сближения в контексте холодной войны; А.А. Иосифова [3], рассмотревшего юридическое оформление партнёрства в Договоре 1971 года; А. А. Орехова [7], детально описавшего этапы лицензионного производства советской техники в Индии; М.Б. Барятинского [1], осветившего боевое применение ПТ-76 в третьей индо-пакистанской войне; и А.В. Окурокова [6], охарактеризовавшего масштаб поставок советских вооружений.

Среди зарубежных исследований ключевое значение имеют работы Дж.М. Конли [9], который систематизировал данные о закупках Индией вооружений в 1947–1962 гг. и западных ограничениях. М.Р. Менон [12], представил статистику доминирования СССР в поставках оружия Индии. С. Сингх [14] проанализировал экономические условия советских кредитов; а также мемуарное свидетельство индийского адмирала Дж.Г. Надкарни [13] о качестве советской техники. Рассекреченные документы FRUS [10; 11] позволили продемонстрировать логику принятия решений в Вашингтоне. Несмотря на обширную историографию, комплексных работ, прослеживающих эволюцию роли советского вооружения во внешней политике Индии в хронологических рамках 1947–1971 гг., до сих пор недостаточно. Данная статья призвана восполнить этот пробел.

Зависимость от импорта вооружений являлась исторически обусловленной особенностью обеспечения индийских вооружённых сил военной техникой. С обретением независимости в 1947 г. Индия унаследовала армию, сформированную в результате раздела Британской индийской армии между двумя доминионами, причём вся техника и вооружение были британского производства. В результате Индии отошли 12 танковых и мотострелковых полков, 11 пехотных, 10 артиллерийских полков, 61 инженерная часть, а также 8 эскадрилий ВВС [7, с. 90]. Уже вскоре после провозглашения независимости начавшаяся война с Пакистаном подтвердила острую потребность в переоснащении войск, которое молодая республика была не в состоянии обеспечить за счёт собственного военно-промышленного комплекса.

В колониальный период британцы создали на территории Индии ряд оружейных заводов, однако подход метрополии к развитию местной военной промышленности отличался двойственностью. С одной стороны, военное производство рассматривалось как основа промышленного развития, а значит, и экономической самостоятельности колонии, что вызывало опасения у британской администрации. С другой стороны, такие предприятия были необходимы для снабжения британских войск в Индии. На начальном этапе постколониального развития зависимость от метрополии в вопросах поставок вооружений сохранялась, что обусловило доминирование британской военной продукции в индийской армии [2, с. 156].

При этом Индия отнюдь не полагалась только на один источник поставок вооружений: напротив, уже тогда сформировалась свойственная ей политика диверсификации военных закупок [2, с. 155-156]. Так в исследовании американского специалиста Джерома М. Колли имеется информация о получении Индией лицензий на производство широкого спектра оборонной продукции, включая перехватчики «Gnat» (Великобритания), транспортные самолеты «HS-748» (Великобритания), вертолеты «Allouette» (Франция), зенитные орудия «L-70» (Швеция), танки «Vijayanta» (Великобритания), минометы «Brandt» (Франция) и 106-мм безоткатные орудия (США) [9, с. 20].

Тем не менее доля закупаемого Индией Британского вооружения оставалась довольно высокой вплоть до 1962 года, о чём свидетельствуют исследования американских учёных:

Иностраные закупки вооружений Индией в 1947-1962 гг.		
Тип вооружения	Количество единиц	Страна поставщик
Танк «Sherman»	180	Великобритания
Танк «Centurion»	300+	Великобритания
Танк «AMX-13»	160	Франция
Истребитель «Vampire»	230	Индия (по лицензии Великобритании)
Истребитель «Dassault Ouragan»	104	Франция
Истребитель «Hawker Hunter»	182	Великобритания
Реактивный бомбардировщик «Canberra»	80	Великобритания

Транспортный самолёт «ИЛ-4»	26	Советский Союз
Истребитель-бомбардировщик «Mystere»	110	Франция
Транспортный самолёт «Fairchild Packet»	55	США
Транспортный самолёт «АН-2»	16	Советский Союз
Вертолёт «МИ-4»	26	Советский Союз
Источник: Conley J.M. Indo-Russian Military and Nuclear Cooperation: Lessons and Options for U.S. Policy in South Asia. – Lanham, Md. : Lexington Books, 2001. – P. 21.		

Холодная война превратила Индию в арену острого соперничества двух сверхдержав. США и СССР, осознавая стратегическое положение, огромный потенциал и лидерский статус Индии среди освободившихся стран, развернули борьбу за её благосклонность. Вашингтон видел в Индии потенциального союзника в «демократическом лагере» и противовес коммунистическому влиянию в Азии, тогда как Москва, в свою очередь, стремилась не допустить её перехода в западный блок. В условиях противостояния с Советским Союзом США наращивали сотрудничество с Пакистаном. В 1954 году Пакистан получил военной помощи от США на сумму 20–30 млн. долларов, что привело к крайнему недовольству Неру, считавшего, что эта помощь приведёт к нестабильности в регионе. Объяснение США о том, что данная помощь является недостаточной для изменения баланса сил в регионе, но может сильно помочь Пакистану в усилении его вооружённых сил в случае конфликта с СССР, было крайне нелепым в глазах индийского руководства. В мае 1954 г. было заключено американо-пакистанское военное соглашение, а затем Пакистан присоединился к блокам СЕНТО в сентябре 1954 г.) и СЕАТО в феврале 1955 г. США получили возможность создать южный фланг «санитарного кордона» вокруг СССР. Пакистан, становившийся союзником западного блока, превратился в реальную угрозу для Индии. В этих условиях правящие круги Индии стали искать противовес, укрепляя отношения с социалистическими странами – прежде всего, с СССР и КНР. [5, С.26–27]. Благодаря этим факторам в середине 1950-х гг. стал формироваться новый геополитический уклад, который объективно сближал СССР и Индию. Политический климат начал меняться: серия взаимных визитов высших руководителей двух государств положила начало заметному политическому сближению. Советский Союз, который в 1950-е уже входил в тройку крупнейших мировых экспортеров вооружений [2, с. 156], начал стремительно вытеснять Великобританию с индийского рынка. Первое соглашение о закупке советской техники, имевшей военный потенциал, было заключено между Индией и СССР ещё в июне 1960 года. Индии были предложены вертолёты Ми-4, параллельно закупались транспортные самолёты АН-12. Согласно рассекреченным документам докладной записки дипломатической службы посольства США в Нью-Дели можно судить о превосходстве советских образцов лётной техники над американской: «Советский Союз с его плановой экономикой может поставлять военную технику в Индию по ценам ниже западных <...> если это дает ему существенное долгосрочное коммерческое или политическое преимущество. Что касается качества советской техники <...> то вертолет Ми-4 продемонстрировал свое превосходство над любой западной моделью <...> Американский Катан, несомненно, был бы неплохим вариантом, но он не проходил испытания в Индии и в любом случае стоил бы на 40 % дороже, чем Ми-4» [11]. На начальном этапе военной модернизации Индия ориентировалась на Запад: большинство руководящих кадров получили западное образование, армия сохраняла связи с Великобританией. Однако переход к масштабным закупкам советской техники создавал серьёзные проблемы в обучении, логистике, обслуживании и интеграции, что в переходный период временно снижало боеспособность индийских вооружённых сил. Однако уже в первой половине 60-х годов масштаб поставок военного оборудования из Советского Союза превышал американские [4, С. 47]. Отказ США продать Индии свои передовые боевые самолёты и сомнительное качество британского и французского вооружения, которое было в основе своей времён Второй Мировой войны и стремительно устаревало, подтолкнули Дели к заключению ключевой сделки с СССР.

Первым крупным советско-индийским проектом стал контракт 1961 года на закупку истребителей МиГ-21, а спустя год, в августе 1962 года было подписано соглашение о лицензионном производстве истребителя. Параллельно с закупкой советских МиГов Индия также интересовалась приобретением американских F-104, британских P1 «Lightning» и французских «Mirage» III. Однако запрос на F-104 был категорически отклонён США в силу стратегических интересов Пентагона, связанных с Пакистаном [9, с. 25].

Индо-китайская пограничная война, вошедшая в острую фазу осенью 1962 года, стала поворотным моментом, продемонстрировавшим, как геополитические интересы СССР в условиях холодной войны напрямую повлияли на его решение оказать военную поддержку Индии. Поначалу США и Великобритания предоставили Индии всеобъемлющую военную помощь в виде поставок транспортной авиации, однако не предоставив бомбардировочную авиацию. СССР же, оказавшись перед выбором между военно-торговыми обязательствами перед Дели и нежеланием портить отношения с Пекином, занял позицию нейтралитета. Именно этот конфликт окончательно обозначил для советского руководства стратегическую линию: на фоне нараставшего идеологического раскола с КНР Индия, как противовес китайскому влиянию, приобретала для СССР всё большее значение.

Для Индии война стала не менее важным уроком: потерпев поражение от Китая и не получив запрошенной военной помощи от США, индийское правительство окончательно обратило свои приоритеты в сторону советского вооружения, чему также способствовали ряд объективных факторов:

Первый – экономические условия. Индия в конце 1950-х начале 1960-х испытывала острую нехватку иностранной валюты. СССР предложил долгосрочные кредиты и, что самое важное, возможность оплаты в национальной валюте – рупиях, а также оплату экспортом [14, с. 1234].

Второй – качество вооружений. Несмотря на стереотип о превосходстве западного оружия, советские образцы не уступали аналогам по боевым характеристикам, а цена была значительно ниже. Как отмечал индийский адмирал Джейанта Ганпата Надкарни, «Поначалу Индия сомневалась, стоит ли закупать советское оружие, но эти сомнения постепенно развеялись, когда выяснилось, что в некоторых областях у СССР оборудование лучше, чем ожидалось» [13].

Третий – Систематические ограничения со стороны США стали одним из ключевых факторов, подтолкнувших Индию к переориентации на советское вооружение. Ещё до начала масштабного сотрудничества с СССР Дели столкнулся с отказом Вашингтона продавать передовые боевые самолёты. Так, в 1962 году индийский запрос на приобретение трёх эскадрилий истребителей F-104 «Starfighter» был категорически отклонён американской администрацией, о чём свидетельствует рассекреченный меморандум для протокола беседы президента США Дж. Кеннеди от 19 июня 1962 года с высокопоставленными министрами и послами США по вопросу индийско-пакистанских отношений:

«Президент одобрил ответ на послания премьер-министра Макмиллана от 18 и 19 июня о встречном предложении, призванном предотвратить покупку Индией МиГ-21. Он согласился с доводами мистера Макги о том, почему мы не можем продать Индии F-104 за рупии, даже несмотря на то, что технически это возможно. В первую очередь это касалось вероятной резкой реакции Пакистана, которая могла привести даже к ограничению доступа к нашим ключевым разведывательным объектам, и, во вторую очередь, вероятной реакции Конгресса» [10].

Четвёртый – Москва не требовала от Индии присоединения к военным блокам или изменения политического курса. Это полностью соответствовало принципам политики неприсоединения, провозглашённым лидером Д. Неру. Политика СССР, не обременявшая Индию союзническими обязательствами и уважавшая её суверенный внешнеполитический курс, создала уникальные условия для наращивания военно-технического сотрудничества. После 1965 года, когда США и Великобритания ввели эмбарго на поставки оружия Индии из-за нового витка противостояния с Пакистаном в вопросах оборонного взаимодействия Индии и СССР произошёл качественный скачок. Если при Неру закупки шли по мере острой необходимости, то при Индире Ганди был заключён ряд крупных долгосрочных соглашений.

В 1966–1968 гг. Индия получила дополнительные партии советских истребителей МиГ-21ФЛ как в собранном, так и в разобранном виде, которые постепенно вытеснили из шести эскадрилий устаревшие французские истребители-бомбардировщики «Mister IV A» и британские истребители «Vampire FB 52». Оценив возможности новой машины, индийское руководство приобрело лицензию на её производство. Сборка корпусов была развёрнута на заводе ХАЛ в Насике, двигателей на предприятии в Ориссе, а ракет и авиаприборов в Хайдарабаде. Первоначально на лицензионные машины устанавливались советские двигатели, однако с января 1969 г. был налажен их собственный выпуск. 19 октября 1970 г. ВВС был передан первый МиГ-21ФЛ, на 60% состоявший из индийских компонентов [7, с. 96].

К середине 1960-х годов советские поставки перестали ограничиваться единичными образцами авиационной техники. Вслед за истребителями МиГ-21 индийские вооружённые силы начали получать принципиально новые системы.

Наиболее масштабным проектом начального этапа сотрудничества в вооружённой сфере стало приобретение Индией в 1964 году советских зенитно-ракетных комплексов. Первоначальный контракт стоимостью 112 миллионов долларов США был заключён в 1963 году. В рамках данного соглашения предусматривалась поставка 17 ЗРК, одного учебно-тренажёрного комплекса и четырёх технических позиций.

В ходе индо-пакистанской войны 1965 года комплексы СА-75МК дважды применялись по неопознанным целям, однако подтверждённых успехов достигнуто не было. Реальное боевое применение ЗРК состоялось уже после прекращения огня, когда индийские расчёты атаковали пакистанский высотный разведчик RB-57F, выполнявший полёт над территорией Индии. Этот самолёт, способный подниматься на высоту свыше 20 км, считался неуязвимым для истребителей МиГ-21. По пакистанскому разведывательному самолёту, обнаруженному радаром, были выпущены три ракеты. Боевые части двух из них сработали в непосредственной близости, нанеся самолёту серьёзные повреждения. Несмотря на это, пилот сумел сохранить управление и совершил аварийную посадку в Пешаваре. Впоследствии повреждённый самолёт был отправлен на ремонт в США, однако признан неремонтопригодным и списан. В Индию также были поставки лёгких плавающих танков ПТ-76. В индийской армии они появились в конце августа 1965 года и достались 7-му полку лёгкой кавалерии. Уже в сентябре они участвовали в боях в Кашмире, где несколько машин были подбиты и захвачены пакистанцами.

К войне 1971 года ПТ-76 состояли на вооружении 45-го кавалерийского и 69-го танкового полков, а также отдельных эскадронов. Основная их масса была сосредоточена против пакистанцев в Восточной Бенгалии, так как плавающие танки хорошо подходили для действий в дельте Ганга. Им противостояли американские лёгкие танки M24 «Chaffi», порядком устаревшие к началу конфликта. В ходе боестолкновений 1971 года за две недели индийцы потеряли 13 ПТ-76, пакистанцы же – 66 M24 «Chaffi». Индийское командование осталось довольно советскими машинами – в дельте Ганга они действовали идеально, массовое применение слабобронированных ПТ-76 оправдалось [1, с. 96]. В 1968 году ВВС Индии столкнулись с острой необходимостью срочно восполнить убыль парка ударных самолётов на фоне роста напряжённости с Пакистаном. Выбор пал на советский истребитель-бомбардировщик Су-7Б. Объёмы поставок оказались беспрецедентными: с марта 1968 по сентябрь 1969 года Индия получила 140 самолётов Су-7БМК и Су-7УМК (учебно-боевых).

Когда в декабре 1971 года началась третья Индо-пакистанская война, именно на шесть эскадрилий Су-7 легла основная тяжесть по нанесению ударов по наземным целям и авиабазам противника. Среди наиболее примечательных эпизодов боевого применения Су-7 индийскими ВВС выделяется воздушный бой 12 декабря 1971 года в западном секторе. Лётчик 32-й эскадрильи флайт-лейтенант С. С. Малхотра выполнял разведывательный вылет над пакистанской авиабазой Рисалавала на самолёте Су-7, когда был перехвачен двумя пакистанскими истребителями F-6 являвшимися китайской копией МиГ-19. Несмотря на то, что Су-7 являлся скоростным истребителем и значительно уступал F-6 в манёвренности, Малхотра сумел выполнить разворот на 360 градусов, зайти в хвост одному из противников и поразить его огнём из 30-мм пушек. Это был первый случай, когда индийским ВВС удалось сбить МиГ-19 в воздушном бою [8].

9 августа 1971 года в Дели министр иностранных дел СССР А.А. Громыко и министр иностранных дел Индии С. Сингх подписали Договор о мире, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Документ юридически закрепил многолетний опыт двусторонних отношений, определил их основные принципы, такие как уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, невмешательство, равенство и направления дальнейшего сотрудничества [3, с. 42]. Ключевым положением Договора было обязательство сторон не участвовать в военных союзах, направленных друг против друга, и проводить взаимные консультации в случае угрозы одной из стран. Этот документ стал прообразом стратегического партнёрства. Для СССР он был первым подобным соглашением с государством, не входившим в социалистический блок.

На основе Договора 1971 года начались масштабные поставки советской военной техники. В Индии были сформированы две отдельные бронетанковые бригады, включавшие в себя 450 танков Т-54/55. В составе ВМС помимо имевшихся кораблей береговой охраны появился фрегат открытого моря – советский класс «Петя». Активно поступало артиллерийское вооружение: к 1967–1968 годам его количество достигло 2500 единиц – 100-мм, 130-мм и 230-мм орудия, а также 120-мм и 160-мм миномёты [6, с. 136].

В дальнейшей перспективе роль советского вооружения только росла. Так в период с 1967 по 1977 год на долю Советского Союза приходилось 81,2% денежной стоимости всего оружия, поставленного в Индию. Для сравнения, доля Великобритании составила лишь 4,5%, тогда как США и Франция обеспечили по 2,4% каждая. Ещё 6% поставок приходилось на Чехословакию и Польшу вместе. Таким образом, в этот период именно СССР выступал наиболее активным участником международной передачи вооружений в Индию и играл ключевую роль в оснащении её вооружённых сил [12, с. 6]. Проведённый анализ позволяет сформулировать следующие основные результаты, соответствующие поставленным задачам:

Геополитические предпосылки сближения (1947–1962 гг.) заключались в формировании биполярной конфигурации в Южной Азии, где США и Китай сделали ставку на Пакистан как союзника, а СССР, напротив, видел в Индии противовес американскому и китайскому влиянию. Уже к началу 1960-х годов Индия столкнулась с систематическими ограничениями со стороны Запада в вопросах приобретения передовых вооружений, что объективно подталкивало Дели к поиску альтернативных поставщиков.

Экономические и технологические факторы (1960–1965 гг.) обеспечили привлекательность советского оружия для Индии. СССР предлагал долгосрочные кредиты, возможность оплаты в рупиях, а также цены ниже западных аналогов. Качество советской техники не уступало западным образцам, а по ряду параметров превосходило их.

Институционализация сотрудничества (1965–1971 гг.) прошла несколько этапов: от разовых контрактов начала 1960-х годов к масштабным поставкам после эмбарго США и Великобритании в 1965 году, и далее – к стратегическому закреплению отношений в Договоре о мире и дружбе 1971 года. В этот период Индия не только закупила сотни единиц советской боевой техники, но и развернула лицензионное производство МиГ-21ФЛ.

Применение советских вооружений в конфликтах показало их высокую эффективность. В ходе войны 1965 года советские ЗРК СА-75МК нанесли серьёзные повреждения пакистанскому высотному разведчику RB-57F. В ходе третьей индо-пакистанской войны 1971 года советская техника сыграла решающую роль.

Трансформация роли советского вооружения во внешней политике Индии к 1971 году завершилась полным переосмыслением его статуса. Из «вынужденной альтернативы», продиктованной западными ограничениями, советское вооружение превратилось в осознанный долгосрочный стратегический выбор. К концу исследуемого периода СССР стал доминирующим поставщиком вооружений для Индии.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Передача вооружений из СССР в Республику Индия стала классическим примером того, как совпадение геополитических интересов может привести к формированию прочного стратегического партнерства. В отличие от традиционных союзнических отношений в рамках социалистического лагеря, советско-индийское сотрудничество было лишено идеологической составляющей. Его основой выступал прагматичный расчёт и совпадение геополитических интересов.

Постепенно Советский Союз перестал быть для Индии просто поставщиком готовых вооружений - он взял на себя функцию технологического донора, развернув на индийской территории лицензионное производство ключевых образцов военной техники.

Таким образом, к 1971 году советское вооружение окончательно утратило статус «вынужденной альтернативы», превратившись в фундаментальную основу внешнеполитической стратегии Индии и ключевой элемент её военной мощи. Подписание Договора о мире и дружбе 1971 г. стало не только юридическим оформлением сложившихся реалий, но и символическим рубежом, за которым начался новый этап зрелого стратегического партнёрства, где военно-техническое сотрудничество выступало системообразующим стержнем. Опыт военно-технического сотрудничества Индии и СССР 1947–1971 годов убедительно показал, что государство, декларирующее неприсоединение, может выстроить долгосрочный и взаимовыгодный альянс с одной из сверхдержав, если этот альянс базируется не на идеологических догмах, а на трезвом учёте национальных интересов и взаимном геополитическом дополнении. Этот исторический прецедент сохраняет актуальность и в современной международной обстановке, демонстрируя, как военно-техническая зависимость способна перерасти в устойчивое доверие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Барятинский М.Б. Плавающий танк ПТ-76. От Невы до Ганга и Суэцкого канала. Москва: Яуза: Эксмо, 2016. 96 с.

Власов Г.Д. Индийский рынок вооружений: история и перспективы. Контурь глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2022. Т. 15. Номер 2. С. 154-172.

Иосифов А.А. Начало формирования партнерских отношений между Советским Союзом и Индией в начале 70-х годов XX века. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. Номер 118. С. 40-43.

Лунев С.И. Индия: политическое развитие и внешняя политика. Информационные базы, экономика и финансы: учебное пособие. Московский гос. ин-т международных отношений МИД России. Москва: МГИМО-Университет, 2006. 190 с.

Лунёв С.И. Советско-индийские отношения (1955–1971 гг.): рождение дружбы. Вестник МГИМО-Университета. 2017. Номер 2(53). С. 24-51.

Окороков А.В. Тайные войны СССР. Советские военспецы в локальных конфликтах XX века. Москва: Вече, 2012. 288 с.

Орехов А.А. Советское военное сотрудничество с азиатскими странами (1945-1991 гг.): диссертация, кандидата исторических наук: 07.00.02. Место защиты: Рос. гос. социал. ун-т. Москва, 2010. 214 с.

Celebrating the 30th Anniversary of India's Greatest Military Victory. Bharat-Rakshak.com. [Электронный ресурс] URL: <https://bharat-rakshak.com/archives/1971/Dec12/Art02.htm> (дата обращения: 11.06.2026).

Conley J.M. Indo-Russian Military and Nuclear Cooperation: Lessons and Options for U.S. Policy in South Asia. Lanham, Md. : Lexington Books, 2001. 164 p.

Foreign relations of the United States, 1961-1963. Vol. XIX: South Asia. Washington: U.S. Government Printing Office, 1996. Doc. 139. Memorandum for the Record, Washington, June 19, 1962, 4 p.m. Pp. 278-279.

Memorandum From the Joint Chiefs of Staff to the Secretary of Defense (Gates): JCSM-507-60, Washington, November 15, 1960. United States Department of State: Foreign Relations of the United States (FRUS), 1958-1960. Vol. XV: South and Southeast Asia. [Электронный ресурс] URL: <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v15/d271> (дата обращения: 22.04.2026)

Menon M.R. The Military and Security Dimensions of Soviet-Indian Relations. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College, 1980. 19 p.

Nadkarni J.G. Assessing old bonds. rediff.com. 2002. 18 December. [Электронный ресурс] URL: <https://www.rediff.com/news/2002/dec/18nad.htm> (дата обращения: 24.05.2026)

Singh S. Political and Strategic Dimensions of India-Russia Relations in Present Scenario. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2013. Vol. 6. Number 8. Pp. 1232-1239.

SOVIET WEAPONS AS A FACTOR IN INDIAN FOREIGN POLICY: FROM A FORCED ALTERNATIVE TO A STRATEGIC PARTNERSHIP IN 1947-1971

Pyulzu, Evgeny Alexandrovich¹

¹Postgraduate, Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov Tyan-Shanskogo, 42, Lenina Street, Lipetsk, Russia, E-mail: pro.dudu@mail.ru

Abstract

This article analyzes the evolution of the role of Soviet arms in Indian foreign policy from 1947 to 1971. It examines the geopolitical, economic, and technological preconditions for the priority of Soviet arms over Western models. Particular attention is paid to the stages of institutionalization of military-technical cooperation between the two countries, as well as the role of Soviet arms in the Indo-Pakistani conflicts. It concludes that the "necessary alternative" was transformed into a systemically important strategic partnership that became the foundation of bilateral relations.

Keywords: war, conflict, cooperation, state, method.

REFERENCE LIST

Baryatinskij M.B. Plavayushchij tank PT-76. Ot Nevy do Ganga i Sueckogo kanala. Moskva: YAuzza: Eksmo, 2016. 96 s.

Vlasov G.D. Indijskij rynek vooruzhenij: istoriya i perspektivy. Kontury global'nyh transformacij: politika, ekonomika, pravo. 2022. T. 15. Nomer 2. S. 154-172.

Iosifov A.A. Nachalo formirovaniya partnerskih otnoshenij mezhdru Sovetskim Soyuzom i Indiej v nachale 70-h godov XX veka. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2009. Nomer 118. S. 40-43.

Lunev S.I. Indiya: politicheskoe razvitie i vneshnyaya politika. Informacionnye bazy, ekonomika i finansy: uchebnoe posobie. Moskovskij gos. in-t mezhdunarodnyh otnoshenij MID Rossii. Moskva: MGIMO-Universitet, 2006. 190 s.

Lunyov S.I. Sovetsko-indijskie otnosheniya (1955–1971 gg.): rozhdenie druzhby. Vestnik MGIMO-Universiteta. 2017. Nomer 2(53). S. 24-51.

Okorokov A.V. Tajnye vojny SSSR. Sovetskie voenspecy v lokal'nyh konfliktah XX veka. Moskva: Veche, 2012. 288 s.

Orehov A.A. Sovetskoe voennoe sotrudnichestvo s aziatskimi stranami (1945-1991 gg.): dissertaciya, kandidata istoricheskikh nauk: 07.00.02. Mesto zashchity: Ros. gos. social. un-t. Moskva, 2010. 214 s.

Celebrating the 30th Anniversary of India's Greatest Military Victory. Bharat-Rakshak.com. [Elektronnyj resurs] URL: <https://bharat-rakshak.com/archives/1971/Dec12/Art02.htm> (data obrashcheniya: 11.06.2026).

Conley J.M. Indo-Russian Military and Nuclear Cooperation: Lessons and Options for U.S. Policy in South Asia. Lanham, Md. : Lexington Books, 2001. 164 p.

Foreign relations of the United States, 1961-1963. Vol. XIX: South Asia. Washington: U.S. Government Printing Office, 1996. Doc. 139. Memorandum for the Record, Washington, June 19, 1962, 4 p.m. Pp. 278-279.

Memorandum From the Joint Chiefs of Staff to the Secretary of Defense (Gates): JCSM-507-60, Washington, November 15, 1960. United States Department of State: Foreign Relations of the United States (FRUS), 1958-1960. Vol. XV: South and Southeast Asia. [Elektronnyj resurs] URL: <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v15/d271> (data obrashcheniya: 22.04.2026)

Menon M.R. The Military and Security Dimensions of Soviet-Indian Relations. Carlisle Barracks, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College, 1980. 19 p.

Nadkarni J.G. Assessing old bonds. rediff.com. 2002. 18 December. [Elektronnyj resurs] URL: <https://www.rediff.com/news/2002/dec/18nad.htm> (data obrashcheniya: 24.05.2026)

Singh S. Political and Strategic Dimensions of India-Russia Relations in Present Scenario. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2013. Vol. 6. Number 8. Pp. 1232-1239.